

Enfoque etimológico en la enseñanza-aprendizaje de conceptos biológicos y taxonómicos de fauna nativa chilena

Etymological approach in the teaching-learning of biological and taxonomic concepts of Chilean native fauna

Abordagem etimológica no ensino-aprendizagem de conceitos biológicos e taxonômicos da fauna nativa chilena

Marta Fuentealba-Cruz
Universidad Católica del Maule
Talca, Chile
mfuentea@ucm.cl
<https://orcid.org/0000-0003-2135-6869>

Luis Miño-González
Universidad Católica del Maule
Talca, Chile
lmino@ucm.cl
<https://orcid.org/0000-0003-3262-2034>

David Cisternas-Velásquez
Colegio Rauquén-Curicó
Curicó, Chile
dcisternas@colegiorauquen.cl
<https://orcid.org/0000-0002-3477-9564>

Resumen

Objetivo. Evaluar el impacto de una secuencia didáctica, incorporando la utilización de la etimología de conceptos biológicos taxonómicos en la adquisición de conocimientos sobre la fauna nativa chilena. **Metodología:** Para ello se aplicó, antes y después de implementar la secuencia en forma remota, la técnica de conceptualización breve (one minute paper), el instrumento de autoevaluación metacognitiva Knowledge and Prior Study Inventory (KPSI), un test de conocimientos y preguntas abiertas, a 42 estudiantes que cursaban tercer año de enseñanza media. **Resultados.** Del análisis de los resultados se obtuvo un valor de

diversidad léxica (TTR) de 0.398 y 0.421 antes y después de la intervención respectivamente. Además, se detectaron diferencias significativas ($p < 0.001$) en el nivel de conocimiento de los estudiantes previo (8.5 puntos) y posterior (11.4 puntos) a la implementación didáctica. Lo que sugiere, que el uso de la etimología de conceptos biológicos taxonómicos contribuyó a que los estudiantes incrementaran su vocabulario y nivel de conocimiento sobre la fauna nativa chilena, incorporando a su acervo cognitivo las características propias de estos animales; fomentando el desarrollo de habilidades científicas como la comprensión profunda de conceptos y la deducción; además de promover el interés y la motivación por la conservación de esta fauna y su entorno. **Conclusión.** Se concluye, que es aconsejable la incorporación de la etimología de manera sistemática en la enseñanza de diferentes temáticas biológicas en la Educación Media.

Palabras clave: Aprendizaje; biología; didáctica; educación; enseñanza.

Abstract

Objective. Evaluate the impact of a didactic sequence, incorporating the use of the etymology of biological taxonomic concepts in the acquisition of knowledge about the Chilean native fauna. **Methodology.** In order to carry this out, the brief conceptualization technique (one-minute paper), the metacognitive self-assessment scale instrument known as the Knowledge and Prior Study Inventory (KPSI), a knowledge test, as well as an open question test were applied to 42 third year high-school students, before and after implementing the sequence remotely. **Results.** From the analysis of the results, a lexical diversity value (TTR) of 0.398 and 0.421 was obtained before and after the intervention, respectively. On the other hand, significant differences ($p < 0.001$) in the students' level of knowledge were detected before (8.5 points) and after (11.4 points) the didactic implementation. This suggests that the use of the etymology of biological taxonomic concepts contributed to the students' increase in vocabulary and level of knowledge about the Chilean native fauna by incorporating the characteristics of these animals into their cognitive

repertoire; promoting the development of scientific skills such as deep understanding of concepts and deduction, in addition to encouraging interest and motivation in the conservation of this fauna and its environment. **Conclusion.** It can be concluded that it is advisable to incorporate etymology systematically in the teaching of different biological subjects at high-school level.

Keywords: Learning; biology; didactics; education; teaching.

Resumo

Objetivo. Avaliar o impacto de uma sequência didática, incorporando o uso da etimologia de conceitos taxonômicos biológicos na aquisição de conhecimento sobre a fauna nativa chilena. **Metodologia.** Para isso, antes e depois de implementar a sequência remotamente, a técnica de conceituação breve (papel de um minuto), o instrumento de autoavaliação metacognitiva Knowledge and Prior Study Inventory (KPSI), um teste de conhecimento e perguntas abertas foram aplicados a 42 alunos que foram no terceiro ano do ensino médio. **Resultados.** A partir da análise dos resultados, obteve-se um valor de diversidade lexical (TTR) de 0,398 e 0,421 antes e após a intervenção, respectivamente. Além disso, foram detectadas diferenças significativas ($p < 0,001$) no nível de conhecimento dos alunos antes (8,5 pontos) e após (11,4 pontos) a aplicação didática. Isso sugere que o uso da etimologia dos conceitos taxonômicos biológicos contribuiu para que os alunos aumentassem seu vocabulário e nível de conhecimento sobre a fauna nativa chilena, incorporando as características desses animais em sua herança cognitiva; estimular o desenvolvimento de habilidades científicas como compreensão profunda de conceitos e dedução; além de promover o interesse e motivação para a conservação desta fauna e seu ambiente. **Conclusão.** Conclui-se que é aconselhável incorporar sistematicamente a etimologia no ensino das diferentes disciplinas biológicas no Ensino Médio.

Palavras-chave: Aprendizagem; biología; didática; educação; ensino.

Introducción

Entre las dificultades identificadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje se encuentra el desconocimiento de la etimología de las palabras, lo que dificulta la comprensión de vocabulario científico, convirtiéndose así en un obstáculo para el aprendizaje de las ciencias (Pensotti, 2019). En la investigación didáctica, se han evidenciado mejores resultados en la evaluación de los aprendizajes, cuando los estudiantes tienen conocimientos básicos de las etimologías grecolatinas, lo cual facilita su aprendizaje y la utilización de la terminología científica por parte de éstos (Quílez, 2016). En efecto Fernández (2013) señaló que es aconsejable recordar el origen y la belleza de los nombres científicos de especies animales, por su fuerte sentido nemotécnico, ya que, en gran parte hacen referencia a su morfología o etología, v.g., el sapo espinoso *Rhinella spinulosa* (*Rhinella*, del griego *rhino*: nariz y *ella* del latín: diminutivo, por lo tanto, *Rhinella* significa nariz pequeña; y *spinulosa*, del latín que significa: con pequeñas espinas). Por su parte, Moya et al. (2017), plantearon que conocer las etimologías anatómicas resulta necesario para mejorar la comprensión de la anatomía humana y su estudio, por parte de los estudiantes de Medicina y otros profesionales médicos. Por lo tanto, se plantea que las palabras, raíces y formantes de origen grecolatino son fundamentales en el vocabulario científico y técnico ampliamente utilizado en biología, medicina y astronomía (Lesage, 2013; Brown, 2014).

La importancia de las raíces etimológicas, además de favorecer la comprensión de manera efectiva del origen de cada palabra, es un tipo de aprendizaje relacionado con el conocimiento previo, más fácil de retener y es generalizable, lo que lo hace un aprendizaje superior al simple aprendizaje memorístico del vocabulario (Yamsani, 2018). Este conocimiento permite ampliar la imagen mental del individuo, al momento de escuchar o leer las palabras, resultándole más fácil dilucidar los conceptos científicos y con ello despertar su interés por aprender la ciencia (Brown, 2014). Así, la clave del manejo del

vocabulario científico, no radica en memorizar términos, sino que en relacionarlos a través de sus raíces grecolatinas para analizarlas e integrarlas al acervo cognitivo (Moya et al., 2017). De acuerdo con este planteamiento, el grado de alfabetización científica que se puede llegar a alcanzar, estará relacionado en gran medida con la cantidad de vocabulario científico específico que domina una persona. A mayor dominio de los conceptos científicos, mayor es el factor de éxito para poder comprender el entorno (Quílez, 2016).

Por otra parte, existen evidencias en la investigación didáctica que identifican mejores resultados en evaluación de aprendizajes, cuando los estudiantes tienen un papel activo en el proceso de enseñanza. Una de las herramientas que ayuda en este proceso, es el estudio de la etimología grecolatina ya que permitirá mejorar la capacidad de expresión y entendimiento del entorno (Escobar, 2010). De esta forma, la etimología, es considerada una herramienta básica que facilita y favorece la comprensión y asimilación del vocabulario científico. Su uso, ayuda a los estudiantes a incorporar nuevas palabras en sus léxicos integrando los morfemas de raíz, con otros que ya existen en sus repertorios y, además, permite que realicen inferencias sobre los significados de los términos (Aguilar, 2019). Por otra parte, este aprendizaje facilita la memorización de un nombre y es una forma de preservar los aspectos históricos y emocionales de los autores (Jasper et al., 2021) razones por las cuales la etimología, es considerada una importante herramienta didáctica en la dimensión disciplinar de la práctica de la enseñanza.

Si bien, la literatura muestra interés por el estudio de la etimología, entendiéndola como la disciplina que estudia el verdadero significado de las palabras, lo que permite usarla como una herramienta pedagógica-didáctica; ha sido utilizada en la enseñanza de diferentes áreas del conocimiento, incluyendo Zoología, Botánica, Medicina, entre otras (Józwiak et al., 2015; Janssen, 2021a; Aguilar, 2019), sin embargo no existen reportes de su utilización en la enseñanza de las ciencias biológicas en educación secundaria. Concomitantemente Yamsani (2018) planteó que sería conveniente el desarrollo e inclusión de la etimología en los planes de estudios desde la escuela secundaria, ya que, a largo plazo, puede

beneficiar a los estudiantes para adquirir mayor vocabulario, lo que contribuiría a desarrollar habilidades de alfabetización efectivas y eficientes. En este escenario emerge de manera natural la necesidad de diseñar e incorporar estrategias de enseñanza, que incluyan la etimología en la enseñanza de las ciencias biológicas en educación secundaria.

En tal sentido, este artículo presenta un estudio en el que se diseñó y aplicó una secuencia didáctica basada en el uso de la etimología de conceptos científicos, a estudiantes de tercer año de educación media, con el propósito de analizar el impacto del uso de esta herramienta didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre especies de animales nativos chilenos, con énfasis en la región del Maule-Chile, con el fin de promover su conocimiento y conservación.

Metodología

Se realizó un estudio cuasi-experimental longitudinal en grupos intactos. Se utilizó una secuencia didáctica en modo remoto (dado el contexto de pandemia que se vivía en el año 2021), la cual fue evaluada antes y después de su implementación.

Muestra

Durante el año 2021 se aplicó una secuencia didáctica a una muestra que estuvo constituida por 42 estudiantes del Colegio Rauquen Curicó, que cursaban tercer año de enseñanza media, cuyas edades fluctuaban entre 15 y 17 años.

Consideraciones éticas

La realización de este estudio fue autorizada por el Comité de Ética Científico de la Universidad Católica del Maule y por la Dirección de la Corporación Educacional Rauquen Curicó. Todos los participantes firmaron de manera voluntaria un asentimiento, garante de resguardar sus datos personales, pudiendo solicitar ser

excluido y que sus intervenciones no fueran consideradas en la investigación sin justificación previa, ni perjuicio para el participante. Previamente los apoderados firmaron un consentimiento informado autorizando a sus pupilos a participar del estudio.

Instrumentos

One minute paper: Lexicon

Técnica de conceptualización breve, en la cual los estudiantes tienen 60 segundos para anotar respuestas anónimas relacionadas con alguna temática de la clase, a través de una pregunta que permite conocer aspectos a reforzar y obtener información sobre los conocimientos adquiridos (Maldonado, 2019). Se utilizó en dos momentos, (i) antes del desarrollo de la secuencia didáctica para activar los conocimientos previos de los estudiantes y (ii) posterior a la secuencia didáctica como indicador de los conocimientos adquiridos. Los estudiantes respondieron un cuestionario online donde escribieron conceptos dando respuesta a la pregunta ¿Qué palabras asocias a etimología de conceptos biológicos? Los resultados fueron analizados mediante la librería de R *quantda* (Benoit et al., 2018), la que está orientada al análisis cuantitativo de datos textuales, específicamente para obtener: (1) un análisis de frecuencia simple o nube de conceptos, (2) un análisis de frecuencias relativas (Keynes) que compara la frecuencia de términos entre documentos de referencia y de destino. En este caso, el documento de destino correspondió a las respuestas entregadas por los estudiantes después de la intervención y el documento de referencia corresponde a las respuestas entregadas antes de la intervención y, (3) diversidad léxica basada en TTR (Type-Token Ratio) que correspondió al número total de palabras únicas dividido por el número total de palabras.

Knowledge and Prior Study Inventory (KPSI)

Instrumento de autoevaluación metacognitiva, del que se obtiene información sobre la percepción que el estudiante tiene de su nivel de conocimiento en relación

con una temática de aprendizaje (Young y Tamir, 1977). En base al KPSI se diseñó un instrumento autoevaluativo que incluyó cuatro ítems, donde los primeros tres ítems se relacionan con la funcionalidad de la etimología (¿La etimología ayuda a comprender conceptos biológicos?, ¿La etimología ayuda a incrementar el vocabulario científico?, ¿La etimología ayuda a relacionar conceptos?), el cuarto ítem hace alusión a la aplicación de la etimología al estudio de los animales endémicos de Chile. Se utilizó una escala de cuatro niveles descendentes (1) Se lo podría explicar a mis compañeros, (2) Creo que lo sé, (3) No lo entiendo, (4) No lo sé. El instrumento se aplicó en dos momentos, antes del desarrollo de la secuencia didáctica para detectar los conocimientos e ideas previas de los estudiantes, y posterior a la secuencia didáctica como evaluación formativa de cierre, con la finalidad que los estudiantes perciban lo que aprendieron en el trayecto de las actividades de la secuencia didáctica.

Test de conocimiento

Que indaga acerca del conocimiento de la etimología de los invertebrados y vertebrados nativos chilenos con énfasis en la región del Maule. Se aplicó en dos momentos, previo y posterior al desarrollo de la secuencia didáctica, con la finalidad de evaluar los aprendizajes adquiridos por los estudiantes.

Preguntas abiertas

Las preguntas abiertas aplicadas después de la intervención fueron segregadas a través de semántica estructural con oposición, y estudiadas mediante análisis de contenido a través del software ATLAS.ti versión 9, paquete informático que tiene como objetivo facilitar el análisis de grandes volúmenes de texto (Paulus y Lester, 2016) para lo cual se realizó una reducción de datos estableciendo relaciones entre conceptos, interpretaciones, tipología y proposiciones que se identificaron para las respuestas de cada pregunta (Tabla 1).

Tabla 1: Asignación de categorías por preguntas

Preguntas	Categorías	Criterio / Definición Operacional
1. ¿La etimología le ha ayudado a conocer y comprender las características de diferentes grupos de animales estudiados?	Significado científico.	Criterio de utilidad individual dentro de una temática específica.
	Origen de los nombres.	
	General.	
2. ¿El uso de la etimología le ha permitido relacionar conceptos?	Denominar especies.	Criterio de uso individual dentro de una temática específica.
	Caracterizar una especie.	
	General.	
3. ¿Cree que le será útil usar la etimología como herramienta para estudiar otras asignaturas?	Conocer significados.	Criterio de utilidad individual en diversas temáticas.
	Comprender.	
	General.	
4. ¿Recomendaría a sus amigos utilizar la etimología como herramienta de estudio?	Comprender conceptos.	Criterio de utilidad social (desde el punto de vista del otro).
	Relacionar conceptos.	
	General.	

Nota: Elaboración propia,

Secuencia didáctica

La secuencia didáctica (Tabla 2), se realizó con un total de 6 horas pedagógicas (270 minutos) y consistió de diferentes etapas, que contienen diversas actividades con propósitos particulares, estas son:

Etapa I: Se realizó una charla introductoria para presentar y socializar la secuencia didáctica, se dieron a conocer los objetivos, los resultados de aprendizaje esperados, las competencias y habilidades a desarrollar. Por otra parte, se realizó una lluvia de ideas en relación con la temática. El objetivo de esta etapa fue aunar los conocimientos de los estudiantes, entregando las bases para contextualizar la secuencia didáctica. La duración de esta etapa fue de 1 hora pedagógica.

Etapa II: Los estudiantes visualizaron el escenario remoto virtual, cuya

temática versó sobre el uso de la etimología para estudiar los invertebrados nativos chilenos con énfasis en la región del Maule. La duración de esta etapa fue de 2.5 horas pedagógicas.

Etapa III: Los estudiantes visualizaron el escenario remoto virtual, cuya temática versó sobre el uso de la etimología para estudiar los vertebrados nativos chilenos con énfasis en la región del Maule. La duración de esta etapa fue de 2.5 horas pedagógicas.

Tabla 2: Actividades de la secuencia didáctica

Etapa	Objetivos de aprendizaje	Tiempo (hrs)	Recursos	Eje Temático
I	Presentación de la secuencia didáctica.	1.0	Docente facilitador MS Classroom	No aplica.
II	Conocer la etimología asociada al estudio taxonómico de los invertebrados nativos chilenos, con énfasis en la región del Maule.	2.5	Docente facilitador MS Classroom Ppt educativo Kahoot educativo	Etimología aplicada a la taxonomía de los invertebrados nativos de Chile.
III	Conocer la etimología asociada al estudio taxonómico de los vertebrados nativos chilenos, con énfasis en la región del Maule.	2.5	Docente facilitador MS Classroom Ppt educativo Kahoot educativo	Etimología aplicada a la taxonomía de los vertebrados nativos de Chile.

Nota: Elaboración propia

Los datos obtenidos a partir de los instrumentos aplicados se analizaron con el software estadístico SPSS, versión 23 IBM Statistics®, librería de R quanteda y ATLAS.ti versión 9.

Figura 2: Frecuencias relativas de términos que los estudiantes de tercero medio asocian a etimología de conceptos biológicos, antes de la intervención y después de la intervención.

Nota: Elaboración propia.

Concomitantemente el análisis de diversidad léxica entregó un valor de TTR = 0.398 y de TTR=0.421 antes y después de la intervención respectivamente, lo que indica que posterior a la implementación de la secuencia didáctica, el acervo cognitivo de los participantes se incrementó.

Knowledge and Prior Study Inventory (KPSI)

Los resultados muestran que antes de la intervención, el mayor porcentaje de respuesta para las preguntas 1, 2 y 3, correspondió a la categoría 2 (creo que lo sé) y 3 (no lo entiendo); por su parte, para en pregunta 4 que hizo alusión a la aplicación de la etimología al estudio de especies animales nativas, el mayor porcentaje de respuesta es para las categorías 2 (creo que lo sé) 38,1%, 3 (no lo entiendo) 23,8% y 4 (no lo sé) 28,6%; esto permite abordar con mayor énfasis los conceptos clave que deben ser tratados. Después de la intervención se observó que, en todas las preguntas, el porcentaje de respuesta más alto correspondieron a las categorías 1

(se lo podría explicar a mis compañeros) y 2 (creo que lo sé), siendo la categoría 4 (no lo sé) la que mostró los menores porcentajes de respuesta, entre 7.1 y 10.7% (Tabla 3), lo que nos lleva a inferir que hubo incorporación de conceptos biológicos en el acervo cognitivo de los estudiantes, a través del uso de la etimología.

Tabla 3: Distribución porcentual de la muestra en estudio según pregunta del cuestionario KPSI y su valoración a través de las categorías 1 = Se lo podría explicar a mis compañeros, 2 = Creo que lo sé, 3 = No lo entiendo, 4 = No lo sé

Preguntas	Categoría							
	1		2		3		4	
	Pre-test	Post-test	Pre-test	Post-test	Pre-test	Post-test	Pre-test	Post-test
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1. ¿La etimología ayuda a comprender conceptos biológicos?	7.1	25.0	38.1	57.2	23.8	7.1	31.0	10.7
2. ¿La etimología ayuda a incrementar el vocabulario científico?	26.2	35.8	42.8	50.0	16.7	7.1	14.3	7.1
3. ¿La etimología ayuda a relacionar conceptos?	23.8	28.6	38.1	53.6	21.4	10.7	16.7	7.1
4. En el estudio de los animales endémicos de Chile ¿la etimología es una buena herramienta para comprender las características de diferentes grupos?	9.5	14.3	38.1	57.2	23.8	17.8	28.6	10.7

Nota: Elaboración propia

Comparación entre el Pre y Post test

Para realizar la comparación del nivel de conocimiento anterior y posterior a la intervención didáctica, se determinó previamente que las muestras no se distribuyen de manera normal, según el test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov ($p < 0.05$), por lo tanto, se utilizó la prueba de rangos con signos de Wilcoxon para muestras relacionadas, donde obtuvimos un valor $p < 0.001$, lo que permitió detectar que existe diferencia significativa entre los resultados antes y después de la intervención

didáctica, la cual que contribuyó a incrementar el nivel de conocimientos de los estudiantes (Figura 3), lo que se reflejada en los puntajes promedios obtenidos (8.5 y 11.4 puntos antes y después de la intervención respectivamente) (Tabla 4).

Figura 3: Distribución porcentual de los puntajes obtenidos antes y después de la intervención didáctica.

Nota: Elaboración propia.

Tabla 4: Comparación de la evaluación de conocimientos antes y después de aplicar la secuencia didáctica.

Indicador	Antes de la intervención didáctica	Después de la intervención didáctica
Estudiantes aprobados (porcentaje)	45.2	82.1
Puntaje promedio (máx. 14 puntos)	8.4	11.4
Desviación estándar	3.0	2.3
Puntaje mínimo	2	6
Puntaje máximo	14	14

Nota: Elaboración propia

Relación entre la autoevaluación y test de conocimientos

Para analizar la posible dependencia del nivel de conocimientos que los estudiantes creen tener, respecto del nivel de conocimientos explícitamente identificado, se utilizó el de Chi-cuadrado. Para esto se relacionó cada afirmación del formulario KPSI, con los resultados del test de conocimiento aplicado antes y después de la intervención didáctica (Tabla 5).

Tabla 5. Prueba Chi- cuadrado entre formulario KPSI y test de conocimiento aplicado antes y después de la intervención didáctica

Afirmación KPSI	Antes de la intervención didáctica			Después de la intervención didáctica		
	Valor del estadístico	Grados de libertad	Valor p	Valor del estadístico	Grados de libertad	Valor p
1	8.989	6	0.174	6.237	6	0.397
2	7.449	6	0.281	10.952	6	0.090
3	5.057	6	0.536	2.332	6	0.887
4	8.478	6	0.205	5.582	6	0.472

Nota: Elaboración propia

Dado que los valores de los test de Chi-cuadrados son mayores a 0.05 (Tabla 5), no existió suficiente evidencia muestral para señalar que se da una dependencia entre el nivel de conocimiento antes y después de la intervención y el conocimiento que los estudiantes creen tener según el formulario KPSI, *i.e.*, el conocimiento que los estudiantes declaran tener, no coincide en su mayoría con lo identificado realmente.

Preguntas abiertas

El análisis de las preguntas abiertas indicó: La pregunta 1, revela que el 100% de los estudiantes reconoció que la etimología es una herramienta didáctica útil que les ha facilitado la comprensión de las características de los taxa de animales estudiados y entre las razones emitidas está el conocer el significado científico (51.9%) y origen de los nombres (29.6%). En relación a la pregunta 2, el 92% de los

estudiantes indica que el uso de la etimología le ha permitido relacionar conceptos, siendo la categoría *caracterizar taxa*, la más citada (72.0%). Respecto de la pregunta 3, el 100 % de los estudiantes estuvo de acuerdo con que el uso de la etimología le será útil para estudiar otras asignaturas. La pregunta 4, señala que el 100% de los estudiantes recomendó el uso de esta herramienta didáctica, siendo preponderante la categoría *relacionar conceptos* (46.4%). La [Tabla 6](#) entrega el resumen del análisis de las preguntas abiertas y las respuestas más representativas por categoría de cada pregunta.

Tabla 6. Respuestas más representativas por categorías en porcentaje

Pregunta	Categoría	Porcentaje (%)	Respuesta representativa
1. ¿La etimología le ha ayudado a conocer y comprender las características de diferentes grupos de animales estudiados?	Significado científico.	51.9	Sí, porque ahora sé mucho mejor diferenciar las especies y conozco mejor las especies que viven a mi alrededor.
	Origen de los nombres.	29.6	Si, ya que me ha dado a conocer el origen de ciertas palabras, como artrópodo, coleóptero, etc.
	General.	18.5	Si, conocí nuevos conceptos y animales.
2. ¿El uso de la etimología le ha permitido relacionar conceptos?	Denominar especies.	20.0	Si, ya que he aprendido a relacionar palabras que antes creía que eran sumamente diferentes, tales como coleóptero y díptero.
	Caracterizar taxa.	72.0	Si, por ejemplo, dípteros que significa que tiene dos alas.
	General.	8.0	Si, por ejemplo, la biodiversidad, antes no tenía muy claro el concepto.
3. ¿Cree que le será útil usar la etimología como herramienta para estudiar otras asignaturas?	Conocer significados	29.6	Sí, porque todas las asignaturas poseen palabras cuyo origen desconocemos, tales como química, fisiología, átomo. En donde la etimología sería una buena herramienta.
	Comprender.	14.8	Si, efectivamente me ayudará a comprender diferentes materias, incluso fuera de la vida estudiantil.
	General.	55.6	Sí, porque me sirve para indagar en diferentes puntos de vista.
4. ¿Recomendaría a sus amigos utilizar la	Comprender conceptos.	28.6	Sí, ya que les haría mucho más fácil aprender y comprender la materia dada en clases.

etimología como herramienta de estudio?	Relacionar conceptos.	46.4	Sí, porque sirve por ejemplo en las comparaciones y análisis más detallados.
	General.	25.0	Sí, porque además de ser educativo, es entretenido.

Nota: Elaboración propia

Discusión

El aprendizaje de la Biología en ocasiones parece ser un cúmulo de procesos complejos, con un elevado número de estructuras y diferentes taxa; convirtiéndose en un desafío para el profesor, ya que involucra un extenso glosario de conceptos, requiere un alto nivel de abstracción por parte de los estudiantes para comprender los fenómenos biológicos y, sus contenidos que a menudo se presentan fragmentados y descontextualizados, lo que dificultaría el aprendizaje de los estudiantes (Cavalheiro et al., 2018). Otro de los factores que obstaculiza el aprendizaje de la Biología es la complejidad de su lenguaje científico, que tiene particularidades necesarias de atender en el proceso de enseñanza, para que los estudiantes se apropien de sus contenidos (Quílez, 2016). En este sentido el uso de la etimología de conceptos biológicos, incorporado en secuencias didácticas, es una herramienta que puede contribuir satisfactoriamente al proceso de enseñanza - aprendizaje, fomentando la comprensión del lenguaje científico, derivando en una mejora del rendimiento académico en las materias de ciencias (Miño et al., 2022). Además, de contribuir al incremento del vocabulario científico y con ello, favoreciendo la alfabetización científica, por lo que la cantidad de conceptos que se conozcan, determinará el grado de dificultad del material que se pueda leer y comprender (Pyburn et al., 2013). De esta forma, es importante desarrollar secuencias didácticas que incorporen la etimología de conceptos biológicos de acuerdo a la unidad a desarrollar; lo que contribuirá al proceso de aprendizaje de los estudiantes de educación media y, también favorecerá a extrapolar lo aprendido a otras situaciones.

Ayudar al estudiante a dominar y comprender el significado etimológico de la

terminología involucrada en la taxonomía de especies animales, puede sentar las bases para mejorar el aprendizaje y la motivación; en lugar de depender únicamente de la memoria con bajos niveles de retención. Los estudiantes pueden aprender la habilidad de estudio que hace hincapié en el desglose de términos en sus raíces y orígenes, relacionándolos con palabras que ya conocen (Brown, 2014). En este sentido, Zoski et al. (2018) señaló que la deconstrucción morfológica de los términos científicos, es también una estrategia recomendada para ayudar a los estudiantes a enfrentar el estudio del vocabulario científico; además, es importante enfatizar que el uso de la etimología es ilimitado y puede diseñarse para trabajar con cualquier contenido.

Los resultados obtenidos en el presente estudio nos indican que la intervención contribuyó a incrementar el acervo cognitivo de los estudiantes en relación al estudio de especies animales nativas chilenas. Por consiguiente, estos resultados permitirían recomendar la incorporación de la etimología de conceptos biológicos de la taxonomía animal, como herramienta pedagógica didáctica en la enseñanza secundaria, con la finalidad de potenciar el acercamiento de los estudiantes al origen de los conceptos biológicos, además de fomentar el desarrollo de habilidades científicas como (i) la deducción, (ii) la comprensión profunda de conceptos y (iii) el incremento de vocabulario científico. Este trabajo estaría de acuerdo con las ideas de Yamsani, (2018) quién señaló que las estrategias didácticas para adquirir vocabulario deberían instaurarse desde la escuela secundaria, ya que una buena competencia comunicativa es vital para el éxito académico, profesional y personal de los estudiantes.

Dentro del campo de los estudios científicos, la Biología se destaca por el empleo regular de la etimología. Así, tanto la Botánica como la Zoología la emplean con carácter prescriptivo en la práctica taxonómica, como también en la descripción de las especies (Mouchard, 2019; Jasper et al., 2021; Mora y Smith, 2018). Tomando como símil los procesos metabólicos, Polcic (2018) proporcionó información sobre los orígenes de los nombres de los compuestos involucrados en el ciclo del ácido cítrico, e indicó que es relevante comprender la etimología de ellos,

para la asociación de los nombres con compuestos reales y, por lo tanto, la etimología es una valiosa herramienta de enseñanza del metabolismo celular y también como complemento de los libros de texto. En este sentido, también [Raos \(2018\)](#) indicó que a través de diferentes formas de nombrar los elementos químicos, los estudiantes desarrollaron una actitud diferente hacia la química, indicando que, en la enseñanza de nuevos términos, no basta solo con explicar su significado, sino que también, es necesario explicar su etimología, para una mayor comprensión de términos técnicos, y adquirir una visión original de la historia de la química, por lo que, debería generalizarse en la enseñanza básica de la química.

Además, la etimología del vocabulario ha sido una herramienta ampliamente utilizada en el campo de la enseñanza de salud ([Moya et al., 2017](#); [Aguilar, 2019](#); [Janssen, 2021b](#)) así como en la enseñanza de idiomas, como el inglés ([Boers et al., 2007](#); [Golaghaei y Kakolian, 2015](#)). Al respecto [Zolfagharkhani y Ghorbani \(2011\)](#) reportaron una experiencia en que contrastaron dos grupos de estudiantes, el grupo que utilizó la etimología del vocabulario, obtuvo resultados significativamente superiores respecto del grupo control, la experiencia fue medida a través del examen TOEFL. Asimismo, [Razmjoo et al. \(2016\)](#) reportaron que el método más efectivo para enseñar modismos en el idioma inglés es la elaboración etimológica.

Es importante señalar que la secuencia didáctica generó un aumento de la motivación por parte de los estudiantes. Prueba de ello, fue la participación activa en las dinámicas propuestas en las diversas sesiones, que incluyeron, presentaciones sobre la fauna nativa chilena con énfasis en la región del Maule; puesta en común de las creencias en torno a determinadas especies animales, a través del diálogo; autoevaluación utilizando la aplicación kahoot. Asimismo, cabe destacar la necesidad de contar con instrumentos para evaluar la secuencia didáctica y detectar los conocimientos previos, con la finalidad de emplearlos de manera adecuada para fomentar diversas competencias en los estudiantes. Ejemplo de ello, es el cuestionario tipo KPSI, instrumento de autorregulación metacognitiva, que permite al estudiante darse cuenta de su propio conocimiento, con la posibilidad de corregir errores, es decir, detectar conocimientos previos sobre

la etimología de conceptos científicos, ofreciendo continuidad en el proceso evaluativo (Guerra y Segovia, 2020). Por otro lado, la técnica de conceptualización breve One minute paper, ayuda a activar los conocimientos previos de los estudiantes y también como indicador de los conocimientos adquiridos, cuando es aplicado al final de la secuencia didáctica (Maldonado, 2019).

Cabe destacar que los resultados del presente estudio han sido obtenidos durante la pandemia de COVID-19, lo que obligó a tomar medidas preventivas e implementar métodos de enseñanza telemática en su forma sincrónica como asincrónica, lo cual podemos considerarlo como una oportunidad para eliminar barreras espacio-temporales en el proceso educativo, permitiendo que los estudiantes conozcan estas herramientas didácticas.

Es necesario mencionar que en este estudio se identificaron algunas limitaciones, entre ellas (i) el uso de una muestra de conveniencia de un Establecimiento Educacional limita la capacidad de generalizar los resultados a otras poblaciones de estudiantes y (ii) falta de investigaciones en el uso de la etimología de conceptos biológicos en educación media, por lo que los resultados no se pudieron comparar con investigaciones anteriores.

Finalmente, a la luz de los resultados, se evidencia que la etimología de conceptos biológicos de especies animales, al proporcionar el conocimiento verdadero de los vocablos y la capacidad de analizar los componentes de los mismos, para comprender la formación de nuevos términos; facilitará al estudiante la valoración de las diversas acepciones de los conceptos, permitiendo una mejor comunicación. Ya que éstos no adquieren solo vocabulario, sino también sofisticación en la expresión de ideas y argumentos (Yamsani, 2018). En general, creemos que los resultados aquí presentados, aún con una muestra reducida, pueden justificar por sí solos la necesidad de diseñar e implementar nuevas secuencias didácticas, que incorporen la etimología de conceptos científicos del área biológica tendientes a incrementar la alfabetización científica de los estudiantes secundarios.

Conclusiones

La secuencia didáctica, que incorporó el uso de la etimología de conceptos biológicos taxonómicos, contribuyó a incrementar el nivel de conocimientos de los animales nativos chilenos en los estudiantes de tercero de enseñanza media, quienes incorporaron a su acervo cognitivo conceptos científicos más especializados, fomentando el desarrollo de habilidades científicas como: la comprensión profunda de conceptos y la deducción; además de promover el interés y motivación por la conservación de esta fauna y su entorno.

Declaración de contribuciones

Las personas autoras declaran que han contribuido en los siguientes roles: **M.F.C.** contribuyó con la escritura del artículo; la gestión del proceso investigativo; la obtención de fondos, recursos y apoyo tecnológico y el desarrollo de la investigación. **L.M.G.** contribuyó con la escritura del artículo; la gestión del proceso investigativo; la obtención de fondos, recursos y apoyo tecnológico y el desarrollo de la investigación. **D.C.V.** contribuyó con la escritura del artículo; la gestión del proceso investigativo; la obtención de fondos, recursos y apoyo tecnológico y el desarrollo de la investigación.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Proyecto FIB-FID2020-UCM-IN-21225 que financió este estudio. Además, agradecemos a los doctores Felipe Moreno y Marcelo Rodríguez de la UCM, por la ayuda en los análisis R y estadísticos, respectivamente.

Referencias

- Aguilar, F. B. (2019). Etimología en medicina: un viaje al origen y sentido de las palabras, *Revista Uruguaya de Cardiología*, 34, 8-11. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=479759139004>
- Benoit, K., Watanabe, K., Wang, H., Nulty, P., Obeng, A., Müller, S., & Matsuo, A. (2018). Quanteda: An R package for the quantitative analysis of textual data. *Journal of Open Source Software*, 3 (30), 771. <https://doi.org/10.21105/joss.00774>
- Boers, F., Eyckmans, J., & Stengers, H. (2007). Presenting figurative idioms with a touch of etymology: more than mere mnemonics? *Language Teaching Research*, 11(1), 43-62. <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1362168806072460>
- Brown, A. O. (2014). Lexical access, knowledge transfer and meaningful learning of scientific terminology via an etymological approach. *International Journal of Biology Education*, 3 (2), 1-12. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/90025>
- Cavalheiro, K. K., da Silva, G. A., & Roehrs, R. (2018). Ciclo celular: construção e validação de uma sequência didática pela metodologia da engenharia didática. *Journal of Biochemistry Education*, 16(2), 48-70. <https://doi.org/10.16923/reb.v16i2.815>
- Escobar, F. J. (2010). El griego y el latín en la conformación del pensar como ciencia. *Universitas Philosophica*, 27 (55), 233-253. <http://www.scielo.org.co/pdf/unph/v27n55/v27n55a13.pdf>
- Fernández, R. F. (2013). La etimología de los nombres de las arañas (Aranae). *Revista Ibérica de Aracnología*, 22, 125-130. <http://sea-entomologia.org/PDF/RIA22/125130RIA22BAEtimologiaAraneae.pdf>

- Guerra, Z. M. & Segovia, Ch. J. (2020). KPSI como herramienta de autoevaluación metacognitiva en el desarrollo de la competencia intercultural en salud en medicina. *Journal of Health and Medical Sciences*, 6 (4), 269-275. <https://repositoriobibliotecas.uv.cl/serveruv/api/core/bitstreams/7ba39cf8-4693-423e-bf78-7839680172b0/content>
- Golaghaei, N. & Kakolian, S. (2015). The effect of visual and etymological treatments on learning decomposable idioms among EFL learners. *International Journal of Applied Linguistics & English Literature*, 4 (5), 72-81. <https://pdfs.semanticscholar.org/66ed/a5df31b9828dff7e0857039564b9d90aa6f1.pdf>
- Janssen, D. F. (2021a). Urology and nephrology: etymology of the terms. *International Urology and Nephrology*, 53, 1047-1050. <https://doi.org/10.1007/s11255-020-02765-8>
- Janssen, D. F. (2021b). Oncology: etymology of the term. *Medical Oncology*, 38(3), 22. <https://doi.org/10.1007/s12032-021-01471-4>
- Jasper, P. D., Froehlich, E. M., & Carbayo, F. (2021). A study on the etymology of the scientific names given to planarians (Platyhelminthes, Tricladida) by Ernest Marcus' school. *Papéis Avulsos de Zoologia*, (61) e20216105. <http://doi.org/10.11606/1807-0205/2021.61.05>
- Józwiak, P., Rewicz, T., & Pabis, K. (2015). Taxonomic etymology – in search of inspiration. *ZooKeys* 513, 143-160. <http://doi:10.3897/zookeys.513.9873>
- Lesage, G. L. (2013). La enseñanza de etimologías grecolatinas aplicadas al ámbito científico: Una experiencia. *Thamyris*, 4, 191-241. <http://www.thamyris.uma.es/Thamyris4/LESAGE.pdf>
- Maldonado, F. A. (2019). Mi participación cuenta: opiniones de estudiantes en formación inicial docente sobre el uso de one minute paper, en Espacios en Blanco. *Revista de Educación*, 30 (1), 81-98.

<https://doi.org/10.37177/UNICEN/EB30-265>

Miño, L., Fuentealba, M., Gallegos, R., & Neira, J. (2022). La etimología como apoyo para la comprensión de conceptos biológicos en la formación inicial de profesores de ciencias. *Revista de Investigación*, 108 (46), 80-95
<https://doi.org/10.56219/revistasdeinvestigacin.v46i108.1167>

Mora, O. M. & Smith, L. M. (2018). *Onobrychis viciifolia*; a comprehensive literatura review of its histoty, etymology, taxonomy and botany. *Plant Genetic Resources*, 16 (5), 403-418. <https://doi.org/10.1017/S1479262118000230>

Mouchard, A. (2019). *Etimología de los nombres científicos de los mamíferos de Argentina: su significado y origen*. Vasquez Mazzini Editores.

Moya, M. P., Contreras, M., & Del Sol, M. (2017). Lexema *phy-sis* φύσις en Terminología Anatómica, *Int. J. Morphol.*, 35 (3), 919-924.
<https://scielo.conicyt.cl/pdf/ijmorphol/v35n3/art20.pdf>

Paulus, T. M. & Lester, J. N. (2016). ATLAS.ti for conversationand discourse analysis studies. *International Journal of Social Research Methodology*, 19 (4), 405-428. <https://doi.org/10.1080/13645579.2015.1021949>

Pensotti, A. (2019). Why basic concepts in Biology should be reframed. Is Etymology a useful tool for investigation in biology? *Organisms. Journal of Biological Sciences*, 3 (2), 15-18. https://doi.org/10.13133/2532-5876_6.5

Polcic, P. (2018). Naming the Cycle: On the Etymology of the Citric Acid Cycle Intermediates. *Journal of Chemical Education*, 95 (10), 1894-1896.
<https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.8b00059>

Pyburn, D. T., Pazicni, S., Benassi, V., & Tappin, E. E. (2013). Assessing the relation between language comprehension and performance in general chemistry. *Chemistry Education Research and Practice*, 14, 524-541.
<https://doi.org/10.1039/C3RP00014A>

- Quílez, P. J. (2016). El lenguaje de la ciencia como obstáculo de aprendizaje de los conocimientos científicos y propuestas para superarlo. *Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências*, 16 (2), 449-476. <https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbpec/article/view/4383/2949>
- Raos, N. (2018). Etimološki pristup učenju kemije. *Kem. Ind.*, 67 (1-2), 67-71. <https://doi.org/10.15255/KUI.2017.022>
- Razmjoo, S. A., Songhori, M. H., & Bahremand, A. (2016). The effect of two attention-drawing techniques on learning English idioms. *Journal of Language Teaching and Research*, 7 (5), 1943-1050. <http://dx.doi.org/10.17507/jltr.0705.28>
- Yamsani, A. (2018). Etymology – an effective approach to Vocabulary acquisition. *Journal of Research in Humanities and Social Science*, 6 (12), 52-56. <https://www.questjournals.org/jrhss/papers/vol6-issue12/p3/L0612035256.pdf>
- Young, D. B. & Tamir, P. (1977). Finding out what students Know. *The Science Teacher*, 6 (44), 27–28.
- Zolfagharkhani, M. & Ghorbani, M. R. (2011). The Effect of Etymology Instruction on Vocabulary Learning of Upper-Intermediate EFL Iranian Learners, *Canadian Social Science*, 7 (6), 1-9. <http://www.cscanada.net/index.php/css/article/view/j.css.1923669720110706.180>
- Zoski, J. L., Nellenbach, K. M., & Erickson, K. A. (2018). Using Morphological Strategies to Help Adolescents Decode, Spell, and Comprehend Big Words in Science. *Communication Disorders Quarterly*, 40 (1), 57- 64. <https://doi.org/10.1177/1525740117752636>